

Sistema de gestión para el control de calidad en la construcción de viviendas unifamiliares de interés social en la ciudad de Maracaibo

Management system for quality control in the construction of single-family houses of social interest in the city of Maracaibo

María Amanda García Román

Especialización de Obras Civiles. Mención Edificaciones, Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Maracaibo, Venezuela.

Email: mariaamandag4@gmail.com

Ernesto Velásquez

Especialización de Obras Civiles. Mención Edificaciones, Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Maracaibo, Venezuela.

Email: evelasquez@zic.com.ve

Recibido: 21-06-2021

Aceptado: 20-09-2021

Resumen

El propósito de esta investigación, fue crear un sistema de gestión para el control de calidad en la construcción de viviendas unifamiliares de interés social, que satisfaga las necesidades de sus usuarios, y proporcione a los profesionales de la ingeniería civil, y empresas constructoras, una guía para el aseguramiento de la calidad, a través de un mejoramiento continuo de los procesos técnicos constructivos de dichas viviendas. El estudio está basado en una investigación de tipo proyectiva, con un diseño de campo, no experimental, transeccional, descriptivo, usando técnicas de recolección de datos documental, normativa vigente, planillas de campo, y un cuestionario multivariable de 94 ítems aplicado a profesionales involucrados en la construcción. Los resultados permitieron obtener un documento notorio donde se presentan controles en los procesos constructivos con supervisión, de los cuales depende la calidad, durabilidad y seguridad de las viviendas, acercándolas a estándares de certificación cada vez mejores que la normativa actual.

Palabras clave: Sistema de gestión, control de calidad, supervisión, vivienda.

Abstract

The purpose of this research was to create a management system for quality control in the construction of single-family homes of social interest, which meets the needs of its users, and provides civil engineering professionals and construction companies with a guide for quality assurance, through continuous improvement of the technical construction processes of said homes. The study is based on projective type research, with a non-experimental, cross-sectional, descriptive field design, using documentary data collection techniques, current regulations, field forms, and a 94-item multivariate questionnaire applied to professionals involved in the construction. The results allowed to obtain a notorious document where controls are presented in the construction processes with supervision, on which the quality, durability and safety of the houses depend, bringing them closer to certification standards that are increasingly better than the current regulations.

Key words: Management system, quality control, supervision, housing.

Introducción

Actualmente, las condiciones económicas y el déficit habitacional existente en América Latina, requiere de proyectos de vivienda de interés social, ya que, gran parte de la población que necesita una vivienda, vive o habita en barrios marginales, carentes de condiciones sanitarias, de infraestructura y equipamiento aceptables.